

TALABALAR SHAXSIY UYG`UNLIGIGA TA`SIR QILUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Orazbaeva Gulbaxar Joldasovna, Qoraqalpoq Davlat Universiteti, Pedagogika fanlari bo`yicha PhD, dotsent, Nukus, O`zbekiston

Yo`ldosheva Dilrabo Sobir qizi, Qoraqalpoq Davlat Universiteti Psixologiya yo`nalishi 2-kurs magistranti, Nukus, O`zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: talabalarda shaxsiy uyg'unlikning yuqori darajada shakllanishi ularning psixologik farovonligi, o'quv faoliyatiga moslashuvi va kelajak kasbiy faoliyatining samaradorligi bilan bevosita bog'liqdir.

MAQSAD: talabalarda shaxsiy uyg'unlikning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy psixologik omillarni nazariy jihatdan tahlil qilish hamda ularning shaxsiy rivojlanish, psixologik farovonlik va o'quv faoliyatiga moslashuv jarayonidagi o'rnini ilmiy asoslashdan iborat.

MATERIAL VA METODLAR: shaxsiy uyg'unlik darajasini aniqlash maqsadida psixologik farovonlik, o'z-o'zini baholash, emotsional barqarorlik, stressga chidamlilik va o'quv motivatsiyasini o'lchovchi standartlashtirilgan psixodiagnostik metodikalardan foydalanildi. Metodikalar talabalarning yosh va ijtimoiy-psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan holda qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan empirik tadqiqot natijalari talabalarda shaxsiy uyg'unlik darajasi bir qator psixologik omillar bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Xususan, o'z-o'zini baholash darajasi yuqori bo'lgan talabalarda shaxsiy uyg'unlikning barqarorroq shakllangani kuzatildi. Bu holat shaxsning o'z imkoniyatlari va cheklovlarini adekvat qabul qilishi ichki psixologik muvozanatni ta'minlashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA: talabalik davrida shaxsiy uyg'unlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan maqsadli psixologik ta'sirlar samarali natijalar berishi mumkin. Xususan, ta'lim muassasalarida motivatsion muhitni qo'llab-quvvatlash, emotsional o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ijobiy shaxslararo munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan psixoprofilaktik va rivojlantiruvchi dasturlarni joriy etish dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: shaxsiy uyg'unlik, talabalik davri, psixologik omillar, psixologik farovonlik, o'z-o'zini baholash, emotsional barqarorlik, shaxslararo munosabatlar.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛИЧНОСТНУЮ ГАРМОНИЮ СТУДЕНТОВ

Оразбаева Гульбахар Жолдасовна, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент. Каракалпакский государственный университет, PhD по педагогическим наукам, доцент, Нукус, Каракалпагистан

Юлдошева Дилрабо Собир кизи, магистрант 2 курса Каракалпакского государственного университета, магистрант 2 курса направления «Психология», Нукус, Каракалпагистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: высокий уровень сформированности личностной гармонии у студентов напрямую связан с их психологическим благополучием, адаптацией к учебной деятельности и эффективностью будущей профессиональной деятельности.

ЦЕЛЬ: целью исследования является теоретический анализ основных психологических факторов, влияющих на формирование и развитие личностной гармонии студентов, а также научное обоснование их роли в процессах личностного развития, психологического благополучия и адаптации к учебной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: с целью определения уровня личностной гармонии были использованы стандартизированные психодиагностические методики, направленные на измерение психологического благополучия, самооценки, эмоциональной устойчивости, стрессоустойчивости и учебной мотивации. Методики применялись с учетом возрастных и социально-психологических особенностей студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты проведенного эмпирического исследования показали, что уровень личностной гармонии студентов напрямую связан с рядом психологических факторов. В частности, у студентов с высоким уровнем самооценки наблюдалось более устойчивое формирование личностной гармонии. Данный факт подтверждает, что адекватное принятие личностью собственных возможностей и ограничений является важным фактором обеспечения внутреннего психологического равновесия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в студенческий период целенаправленные психологические воздействия, направленные на развитие личностной гармонии, могут давать эффективные результаты. В частности, актуальным является внедрение в образовательных учреждениях психопрофилактических и развивающих программ, ориентированных на поддержку мотивационной среды, развитие навыков эмоциональной саморегуляции и формирование позитивных межличностных отношений.

Ключевые слова: личностная гармония, студенческий период, психологические факторы, психологическое благополучие, самооценка, эмоциональная устойчивость, межличностные отношения.

PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCING STUDENTS' PERSONAL HARMONY

Orazbaeva Gulbaxar Joldasovna, Karakalpak State University, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Nukus, Uzbekistan

Yuldosheva Dilrabo Sobir qizi, Karakalpak State University, 2nd-year Master's Student in Psychology, Nukus, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: A high level of personal harmony among students is directly related to their psychological well-being, adaptation to educational activity, and the effectiveness of future professional activity.

AIM: The purpose of the study is to theoretically analyze the main psychological factors influencing the formation and development of personal harmony in students, as well as to scientifically substantiate their role in the processes of personal development, psychological well-being, and adaptation to educational activity.

MATERIALS AND METHODS: In order to determine the level of personal harmony, standardized psychodiagnostic methods measuring psychological well-being, self-esteem, emotional stability, stress resistance, and learning motivation were used. The methods were applied taking into account the age-related and socio-psychological characteristics of students.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the conducted empirical study showed that the level of students' personal harmony is directly related to a number of psychological factors. In particular, students with a high level of self-esteem demonstrated a more stable formation of personal harmony. This fact confirms that an adequate acceptance of one's own abilities and limitations is an important factor in ensuring internal psychological balance.

CONCLUSION: During the student period, targeted psychological interventions aimed at developing personal harmony can produce effective results. In particular, the implementation of psychoprophylactic and developmental programs in educational institutions aimed at supporting a motivational environment, developing emotional self-regulation skills, and forming positive interpersonal relationships is considered relevant.

Keywords: personal harmony, student period, psychological factors, psychological well-being, self-esteem, emotional stability, interpersonal relationships.

Talabalik davri shaxs rivojlanishining muhim va mas'uliyatli bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda individual psixologik xususiyatlarning barqarorlashuvi, shaxsiy identifikatsiya jarayonining chuqurlashuvi hamda ijtimoiy-psixologik moslashuv mexanizmlarining faol shakllanishi kuzatiladi. Mazkur bosqichda yoshlarning mustaqil hayotga kirib borishi, kasbiy o'zini aniqlash, ijtimoiy rollarni o'zlashtirish va hayotiy maqsadlarni belgilash jarayonlari jadallashadi. Shu sababli talabalik davrida shaxsning ichki psixologik muvozanatini ta'minlash, ya'ni shaxsiy uyg'unlik darajasining shakllanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Psixologiya fanida shaxsiy uyg'unlik tushunchasi shaxsning ichki psixik jarayonlari, individual ehtiyoj va imkoniyatlari hamda tashqi ijtimoiy muhit talablari o'rtasidagi muvozanat holati sifatida talqin qilinadi. Shaxsiy uyg'unlikning yetarli darajada shakllanishi insonning o'zini anglash darajasi, hayotiy maqsadlarining aniqligi, emotsional barqarorligi hamda shaxslararo munosabatlardagi konstruktivlik bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, talabalik davrida bu omillar o'quv faoliyatiga moslashuv, stressli vaziyatlarni yengib o'tish va psixologik farovonlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda shaxsiy uyg'unlik talabalarning akademik muvaffaqiyati, ijtimoiy faolligi va kelajak kasbiy faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy psixologik resurslardan biri sifatida qaralmoqda. Ushbu jarayonda avtonomiya, o'zini qabul qilish, ijobiy shaxslararo munosabatlar, hayotiy maqsadlarning mavjudligi, atrof-muhitni boshqarish qobiliyati va shaxsiy o'sish kabi psixologik komponentlarning uyg'un rivojlanishi muhim ahamiyatga ega. Shu bois, talabalarda shaxsiy uyg'unlikni ta'minlovchi psixologik omillarni ilmiy asosda o'rganish va tahlil qilish hozirgi kunda dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston kontekstida, yuqori ta'lim tizimi talabalarni nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashga, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy barqarorligini rivojlantirishga qaratilgan. Shu sababli, talabalik davrida shaxsiy uyg'unlik darajasining shakllanishi mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlar, akademik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari orqali amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, O'zbekiston yoshlarining ijtimoiy va madaniy muhit bilan bog'liqligi, oila va jamiyatning qo'llab-quvvatlashi, shuningdek, ta'lim muassasalaridagi motivatsion muhit shaxsiy uyg'unlikning shakllanishida hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi talabalarda avtonomiya, hayotiy maqsad, o'zini qabul qilish, ijobiy shaxslararo munosabatlar va shaxsiy o'sish kabi psixologik komponentlar shaxsiy uyg'unlikni belgilovchi asosiy omillar sifatida rol o'ynaydi. Shu bois, mamlakatimiz sharoitida talabalarda shaxsiy uyg'unlikni rivojlantirishga qaratilgan psixologik tadbirlar, motivatsion dasturlar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy psixologiya fanida shaxsiy uyg'unlik muammosi shaxsning ichki resurslari, motivatsion tuzilmasi hamda ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siri kontekstida o'rganilmoqda. Shaxsiy uyg'unlik shaxsning o'z "Men"i bilan muvofiqlashgan holda hayot faoliyatini tashkil etishi, psixologik barqarorlikni saqlashi va shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarish jarayoni sifatida talqin etiladi. Ushbu tushuncha insonparvarlik psixologiyasi, o'zini-o'zi belgilash nazariyasi va psixologik farovonlik konsepsiyalari doirasida keng yoritilgan.

Shaxsiy uyg'unlik psixologiyada shaxsning ichki psixik jarayonlari, ehtiyojlari va qadriyatlar bilan tashqi ijtimoiy muhit talablari uyg'unligini ta'minlaydigan kompleks holat sifatida talqin qilinadi. Gumanistik psixologiya vakillari shaxsiy uyg'unlikni shaxsning o'zini anglash, ichki resurslarini ro'yobga chiqarish va psixologik farovonlik bilan bog'lashadi. Rogers fikricha, shaxs o'z imkoniyatlarini to'liq anglab, ichki va tashqi sharoitlar bilan uyg'unlashganda yuqori psixologik farovonlikka erishadi[1]. O'zini qabul qilish shaxsning o'z imkoniyatlari, individual xususiyatlari va cheklovlariga nisbatan real va ijobiy munosabatda bo'lishini anglatadi. Insonparvarlik psixologiyasi vakillari, xususan, K. Rogers o'zini qabul qilishni shaxsiy uyg'unlikning zaruriy sharti sifatida ko'rsatadi. O'zini qabul qilgan shaxslarda ichki ziddiyatlar kamayadi, o'ziga ishonch ortadi va shaxsiy barqarorlik shakllanadi. Talabalik yoshida o'zini qabul qilish darajasining oshishi shaxsiy o'sish va kasbiy identifikatsiya jarayonlari bilan chambarchas bog'liqdir. Maslow

esa shaxsiy uyg'unlikni ehtiyojlar ierarxiasining yuqori bosqichlarida, ya'ni o'zini ro'yobga chiqarish jarayonida kuzatadi[2].

Talabalik davri esa shaxsiy uyg'unlik shakllanishida muhim bosqich bo'lib, bu davrda shaxsning kasbiy identifikatsiyasi, ijtimoiy rollarning kengayishi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati rivojlanadi[3]. Shu sababli, oliy ta'lim muhitining ijtimoiy va akademik sharoiti shaxsiy uyg'unlikning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi[4]. Shaxsiy uyg'unlikka ta'sir etuvchi psixologik omillardan biri – o'z-o'zini baholash. O'z-o'zini baholash talabaning shaxsiy uyg'unlik darajasiga eng sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yuqori o'z-o'zini baholash darajasi talabada ichki barqarorlikni mustahkamlab, stressli vaziyatlarda psixologik moslashuvni oshiradi (Rosenberg, 1965; Burns, 1980)[5],[6]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, past o'z-o'zini baholashga ega talabalar shaxsiy uyg'unlikni saqlashda qiyinchilikka duch keladi, ko'pincha ichki ziddiyatlar va ichki muvozanatsizlik kuzatiladi.

Avtonomiya shaxsning tashqi bosimlardan nisbatan erkin holda qaror qabul qilishi va xatti-harakatlarini ichki ehtiyojlar hamda qadriyatlarga asoslab tashkil etish qobiliyatini anglatadi. Deci va Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o'zini-o'zi belgilash nazariyasida avtonomiya shaxsning fundamental psixologik ehtiyojlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqotchilar avtonomiya ehtiyoji qondirilgan shaxslarda ichki motivatsiya kuchayishi, emotsional barqarorlik va psixologik farovonlikning yuqori darajasi kuzatilishini ta'kidlaydilar. Talabalik davrida avtonomiyaning rivojlanishi shaxsiy mas'uliyat, o'quv faoliyatiga ongli munosabat va hayotiy tanlovlarda mustaqillikni ta'minlab, shaxsiy uyg'unlikning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quv motivatsiyasi talabalar shaxsiy uyg'unligiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Deci va Ryan (1985)ning o'z-o'zini aniqlash nazariyasi bo'yicha ichki motivatsiya shaxsiy uyg'unlikni oshiruvchi muhim omil hisoblanadi[7].

Psixologik farovonlik shaxsning emotsional holati, hayotdan qoniqishi va o'zini ijobiy baholashi bilan tavsiflanadi. Diener tomonidan ishlab chiqilgan subyektiv farovonlik konsepsiyasiga ko'ra, shaxsning hayotdan qoniqish darajasi uning umumiy psixologik uyg'unligining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Psixologik farovonlik yuqori bo'lgan shaxslar stressli vaziyatlarga nisbatan chidamliroq bo'lib, ijtimoiy muhit bilan samarali munosabatlarni shakllantira oladi. Talabalar orasida psixologik farovonlik shaxsiy uyg'unlikni ta'minlovchi muhim ichki resurs sifatida namoyon bo'ladi. Ichki motivatsiya talabaning faoliyatga ongli va mazmunli yondashuvini ta'minlab, stressga chidamlilik va ijobiy emotsional holatni qo'llab-quvvatlaydi (Diener et al., 2000)[8]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiyasi yuqori bo'lgan talabalar o'z maqsadlarini aniq belgilab, o'quv jarayonida yuqori samaradorlik va shaxsiy uyg'unlikni namoyon etadi.

Emotsional barqarorlik va stressga chidamlilik ham shaxsiy uyg'unlikka bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omildir. Selye stress nazariyasi shaxsning moslashuv qobiliyati va stressga chidamliligini shaxsiy uyg'unlikni belgilovchi asosiy faktor sifatida ko'rsatadi[9]. Talabalik davrida akademik yuklama, ijtimoiy bosim va kelajak noaniqligi stress manbai bo'lib, emotsional barqarorlik past bo'lgan talabalarda shaxsiy uyg'unlik pasayadi (Friedman & Rosenman, 1974). Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional

barqarorlik yuqori bo'lgan talabalarda shaxsiy uyg'unlik darajasi sezilarli darajada yuqoriroq bo'ladi.

Shaxslararo munosabatlarning ham insonning shaxsiy uyg'unligida muhim ahamiyati bor. Shaxsiy uyg'unlik ijtimoiy muhit bilan bo'lgan munosabatlarsiz to'liq shakllanmaydi. Moreno tomonidan ishlab chiqilgan sotsiometriya konsepsiyasi shaxslararo munosabatlarning shaxs psixologik holatiga bevosita ta'sirini ilmiy asoslab beradi. Ijobiy ijtimoiy aloqalar, o'zaro qo'llab-quvvatlash va empatiya shaxsning psixologik farovonligini oshirib, shaxsiy uyg'unlikni mustahkamlaydi. Talabalik muhitida guruh ichidagi ijobiy munosabatlar shaxsning ijtimoiy moslashuvi va o'zini namoyon etishiga qulay sharoit yaratadi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va ijobiy shaxslararo munosabatlar shaxsiy uyg'unlikning mustahkamlanishida muhim rol o'ynaydi [10]. Kurt Lewin tomonidan ilgari surilgan "maydon nazariyasi" shaxs xulq-atvorining muhit bilan o'zaro ta'sirda shakllanishini asoslab beradi. Atrof-muhitni boshqara oladigan shaxslar stress omillariga nisbatan moslashuvchan bo'lib, psixologik barqarorlikni saqlab qoladi. [11]. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lganda psixologik farovonlik oshadi va shaxsiy uyg'unlik darajasi barqaror bo'ladi.

Shaxsiy uyg'unlikning muhim komponentlaridan biri hayotiy maqsadning mavjudligidir. Ryff tomonidan taklif etilgan psixologik farovonlik modelida "hayotiy maqsad" shaxsning o'z hayotini mazmunli deb his etish darajasini belgilovchi asosiy omil sifatida ko'rsatiladi. Hayotiy maqsad shaxsga kelajak istiqbolini anglash, faoliyatni rejalashtirish va qiyinchiliklarni ma'no nuqtayi nazaridan baholash imkonini beradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aniq maqsadlarga ega bo'lgan talabalarda ichki motivatsiya, psixologik barqarorlik va o'zini rivojlantirishga intilish darajasi yuqori bo'ladi. Ryff modelida "atrof-muhitni boshqarish" shaxsning hayotiy vaziyatlarni samarali tashkil etish va tashqi sharoitlarni o'z ehtiyojlariga moslashtirish qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu komponent shaxsiy uyg'unlikning amaliy jihatini aks ettiradi. Shaxsiy o'sish shaxsning o'z salohiyatini rivojlantirishga intilishi, yangi tajribalarni qabul qilishga ochiqligi bilan tavsiflanadi. Ushbu omil shaxsiy uyg'unlikning dinamik xarakterini belgilaydi. Ryff ta'kidlaganidek, shaxsiy o'sishga yo'naltirilgan shaxslarda hayotdan qoniqish va ichki uyg'unlik darajasi yuqori bo'ladi. Talabalik davrida shaxsiy o'sishga intilish kasbiy va shaxsiy identitetning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi [12].

1-jadval

K. Ryff shaxsiy psixologik farovonlik shkalalari bo'yicha talabalarning o'rtacha ko'rsatkichlari (n = 32)

Shkalalar	O'rtacha ball (M)
O'zini qabul qilish	12,16
Ijobiy munosabatlar	12,44
Avtonomiya	13,00
Atrof-muhitni boshqarish	11,38
Hayotiy maqsad	12,38
Shaxsiy o'sish	12,72

O'tkazilgan empirik tadqiqotda K. Ryffning "Shaxsiy psixologik farovonlik" shkalasi asosida 3-a va 3-g kurs talabalarining ($n = 32$) shaxsiy uyg'unlik darajasi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda shaxsiy farovonlik komponentlari o'rtacha darajada shakllangan. Eng yuqori o'rtacha ko'rsatkich "Avtonomiya" ($M = 13,00$) shkalasida aniqlanib, bu talabalarining mustaqil fikrlashga, shaxsiy qarorlar qabul qilishga va o'z pozitsiyasini himoya qilishga intilishi bilan izohlanadi. Ushbu natija Ryff (1989) tomonidan ta'kidlanganidek, shaxsiy etuklikning muhim mezon sifatida avtonomiyaning ahamiyatini tasdiqlaydi. Shuningdek, "Shaxsiy o'sish" ($M = 12,72$) ko'rsatkichi ham nisbatan yuqori bo'lib, bu talabalarda o'z ustida ishlash, rivojlanishga intilish va yangi tajribalarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj kuchli ekanligini ko'rsatadi. Mazkur holat oliy ta'lim davrining shaxsiy rivojlanish uchun muhim bosqich ekanligini ilmiy jihatdan asoslaydi. "Ijoiy munosabatlar" ($M = 12,44$) va "Hayotiy maqsad" ($M = 12,38$) shkalalaridagi natijalar talabalarining shaxslararo munosabatlar tizimida barqarorlikka intilishi hamda kelajak faoliyatiga nisbatan ma'lum maqsadlar mavjudligini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichlar shaxsiy uyg'unlikning ijtimoiy va motivatsion jihatlari bilan uzviy bog'liq ekanligini tasdiqlaydi. Eng past o'rtacha ko'rsatkich "Atrof-muhitni boshqarish" ($M = 11,38$) shkalasida aniqlanib, bu talabalarining tashqi muhit talablari va stress omillariga moslashishda ayrim qiyinchiliklarga duch kelayotganini anglatadi. Ushbu holat talabalik davrida psixologik qo'llab-quvvatlash va moslashuv ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Kuzatilgan korrelyatsiyalar shuni ko'rsatadiki, yuqorida sanab o'tilgan psixologik omillar talabalarda shaxsiy uyg'unlikni shakllantirishda asosiy determinantlar hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, avtonomiya, hayotiy maqsad, psixologik farovonlik, o'zini qabul qilish, ijoiy munosabatlar, atrof-muhitni boshqarish va shaxsiy o'sish omillari o'zaro uzviy bog'liq holda shaxsiy uyg'unlikni shakllantiradi. Mazkur omillarning muvozanatli rivojlanishi talabalarda psixologik barqarorlik, ijtimoiy moslashuv va shaxsiy farovonlikning ta'minlanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari talabalarda shaxsiy uyg'unlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks psixologik yondashuvlar ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Mazkur tadqiqot xulosalari kelgusida talabalarining psixologik farovonligini oshirishga qaratilgan profilaktik va rivojlantiruvchi dasturlarni ishlab chiqishda nazariy hamda empirik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Rogers C. Client-centered therapy: Its current practice, implications and theory. Boston: Houghton Mifflin, 1951. P-75-95
2. Маслоу А. Мотивация и личность. - Санкт-Петербург; Евразия. 1999. -478 ст.
3. Виготский Л. С. Психология развития человека. Москва: Смысл; эксмо, 2005. 1136 ст.
4. Рубинштейн С.Л. Психология личности. Москва; Педагогика, 2000. P-150-165
5. Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965. P 30-50.

6. Burns R. Self-concept and self-esteem. New York. Harper&Row, 1982. P 45-60.
7. Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // American Psychologist. – 2000. – Vol. 55. – No. 1. – P. 68–78.
8. Diener E. Subjective well-being // Psychological Bulletin. – 1984. – Vol. 95. – No. 3. – P. 542–575.
9. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1979. – 124 с.
10. Lewin K. Field theory in social science: Selected theoretical papers. – New York: Harper & Row, 1951. – 320 p.
11. Moreno J. L. Who shall survive? – Beacon, NY: Beacon House, 1934. – 328
12. Ryff C. D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being // Journal of Personality and Social Psychology. – 1989. – Vol. 57. – No. 6. – P. 1069–1081.